

Global iqlim dəyişmələrinin Azərbaycan landşaftlarına təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827345>

Şəkər İdayət qızı Məmmədova

*Coğrafiya elmləri doktoru, dosent,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: sheker.mammadova@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4420-4414>*

Nəsibə Niyaz qızı Hacıyeva

*Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: nasiba.haciyeva@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0005-4560-3969>*

Faiq Telman oğlu Əbdürəhmanov

*Doktorant,
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: faig.abdurahmanov@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1447-0778>*

Xülasə: Qlobal iqlim dəyişmələri müasir dövrdə planetin təbii mühitinə və landşaftların formalaşmasına ciddi təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Temperaturun artması, yağıntı rejimlərinin dəyişməsi, buzlaqların əriməsi və dəniz səviyyəsinin qalxması kimi proseslər landşaftların morfolojiyasını, ekoloji tarazlığını və bioloji müxtəlifliyini dəyişdirir. İstilik balansının pozulması nəticəsində quru landşaftlarında səhrələşmə, torpaqların deqradasiyası və bitki örtüyünün zəifləməsi müşahidə olunur. Xüsusilə yarımsəhra və quru iqlim zonalarında torpaq eroziyası güclənir, su ehtiyatları azalır. Dağ landşaftlarında isə buzlaqların əriməsi sürətlənir, bu da çay rejimlərinin dəyişməsinə, torpaq sürüşmələrinin və sel hadisələrinin artmasına səbəb olur. İqlim dəyişmələri həmçinin biomüxtəlifliyə mənfi təsir göstərir. Bir çox növlər yeni iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilmir, yaşayış arealları daralır və ekosistemlərdə növ tərkibi dəyişir. Meşə landşaftlarında temperaturun yüksəlməsi nəticəsində yanğınların sayı artır, meşə örtüyü azalır. Dənizsahili landşaftlarda isə dəniz səviyyəsinin qalxması nəticəsində sahil eroziyası güclənir, bataqlıqlar və deltalarda su basmış sahələr genişlənir. Nəticə etibarilə, qlobal iqlim dəyişmələri yalnız ayrı-ayrı ekosistemlərə deyil, bütövlükdə landşaft strukturuna və onun tarazlığına təsir göstərir. Bu səbəbdən davamlı landşaft idarəçiliyi, ekoloji monitorinq və uyğunlaşma strategiyalarının hazırlanması qlobal əhəmiyyət daşıyan vacib məsələ kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: *iqlim dəyişmələri, landşaft, temperatur, davamlı inkişaf, qlobal problemlər*

Impact of global climate change on Azerbaijan landscapes

Abstract: Global climate change is one of the major factors that significantly affects the natural environment of our planet and the formation of landscapes in the modern era. Processes such as rising temperatures, altered precipitation patterns, glacier melting, and sea-level rise transform the morphology, ecological balance, and biodiversity of landscapes. The disruption of the heat balance leads to desertification, soil degradation, and the weakening of vegetation cover in arid landscapes. In particular, in semi-arid and dry climate zones, soil erosion intensifies, and water resources decrease. In mountain landscapes, accelerated glacier melting alters river regimes and increases the frequency of landslides and floods. Climate change also has a detrimental impact on biodiversity. Many species fail to adapt to new climatic conditions, leading to habitat shrinkage and changes in species composition within ecosystems. In forest landscapes, rising temperatures contribute to an increase in wildfires and a decline in forest cover. In coastal landscapes, sea-level rise enhances coastal erosion, while wetlands and deltas experience expanded flooding. Consequently, global climate change affects not only individual ecosystems but also the overall structure and stability of landscapes. Therefore, sustainable landscape management, ecological monitoring, and the development of adaptation strategies are considered crucial global priorities.

Keywords: *climatic changes, landscape, temperature, sustainable development, global problems*

Son onilliklərdə müşahidə olunan qlobal iqlim dəyişmələri dünyanın bütün təbii sistemlərinə, xüsusilə də landşaftların strukturuna və dinamikasına ciddi təsir göstərməkdədir. Temperaturun artması, yağıntı rejimindəki dəyişikliklər, quraqlıqların və ekstremal hava hadisələrinin çoxalması nəticəsində ekosistemlərdə tarazlıq pozulur, torpaq, su, bitki və heyvan komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqə dəyişir.

Azərbaycan kimi iqlim müxtəlifliyi və zəngin landşaft quruluşuna malik bir ölkə üçün bu proseslər xüsusilə aktualdır. Ölkə ərazisində dağ, dağətəyi, düzən və yarım səhra landşaftları mövcuddur və onların hər biri iqlim dəyişmələrinin təsirinə fərqli şəkildə məruz qalır. Müxtəlif coğrafi rayonlarda iqlim amilinin dəyişməsi torpaq eroziyası, bitki örtüyünün seyrəkləşməsi, su resurslarının azalması və antropogen landşaftların artması ilə müşahidə edilir [8].

Beynəlxalq tədqiqatlar göstərir ki, son yüz ildə Yer səthinin orta illik temperaturu təqribən $1,1^{\circ}\text{C}$ artmışdır. İqlim dəyişmələri yalnız temperatur artımı ilə deyil, həm də yağıntıların məkan və zaman paylanmasındakı dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. Azərbaycanın iqlimi Aralıq dənizi və quru subtropik təsirlərinin qovuşduğu zonada yerləşdiyindən, burada istiləşmə və rütubət defisiti daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) məlumatına əsasən, 1990–2020-ci illər ərzində ölkə üzrə orta illik temperatur $0,8^{\circ}\text{C}$, bəzi düzən rayonlarda isə $1,0^{\circ}\text{C}$ artmışdır [3].

İqlim torpaqəmələgəlmə proseslərinin başlıca təbii amilidir. Temperaturun yüksəlməsi torpaqda bioloji aktivliyi artırarsa da, su balansının pozulması nəticəsində üzvi maddələrin parçalanması sürətlənir və humus tərkibi azalır. Mil-Muğan, Şirvan və Qobustan bölgələrində torpaqların su tutumu aşağı düşmüş, şoranlaşma və duzlaşma sahələri genişlənməmişdir [1]. Bitki örtüyündə dəyişikliklər, meşə yağıntılarının artması və yarım səhra florasının azalması müşahidə olunur [4]. Su ehtiyatlarının azalması isə xüsusilə Kür və Araz çaylarında axımın 12–15% azalması ilə nəticələnmişdir. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında temperaturun artması qar xəttinin yuxarı qalxmasına gətirib çıxarmış, buzlaqların sahəsi azalmaqda davam edir [5]. Düzənlik və yarım səhra zonalarında isə quraqlıq şəraiti daha da sərtləşmişdir [7]. Xəzərsahili ərazilərdə dəniz səviyyəsinin enməsi bataqlıqların qurumasına və biomüxtəlifliyin azalmasına səbəb olmuşdur [6].

İqlim dəyişmələri kənd təsərrüfatı sektoruna birbaşa təsir göstərir. Rütubətin azalması və suvarma mənbələrinin məhdudlaşması nəticəsində pambıq, buğda və üzüm kimi əsas məhsulların məhsuldarlığı aşağı düşür. Quraqlıq və torpaq deqradasiyası kənd əhalisinin iqtisadi vəziyyətini pisləşdirir, miqrasiya meyillərini artırır [2].

Azərbaycan Respublikası Paris Sazişi çərçivəsində istixana qazlarının azaldılması və uyğunlaşma tədbirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Landşaftların qorunması üçün aşağıdakı tədbirlər mühüm əhəmiyyət daşıyır:

1. Meşəsalma və yaşıllaşdırma işlərinin genişləndirilməsi;
2. Su ehtiyatlarının rəşional idarə edilməsi və damcı suvarma texnologiyalarının tətbiqi;
3. Şoranlaşmaya qarşı mübarizə və drenaj sistemlərinin bərpası;
4. Aerokosmik və CİS monitorinqinin tətbiqi ilə landşaft dəyişikliklərinin izlənməsi.

Nəticə

Qlobal iqlim dəyişmələri Azərbaycanın təbii landşaftlarının strukturuna, ekoloji tarazlığına və sosial-iqtisadi inkişafına çoxcəhətli təsir göstərməkdədir. Temperatur artımı, yağıntı azlığı və ekstremal hadisələrin çoxalması nəticəsində torpaq, bitki və su komponentləri arasında təbii əlaqələr pozulur. Elmi əsaslı tədbirlər və beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərini minimuma endirmək mümkündür.

Ədəbiyyat

1. Əliyev, Q. Azərbaycanın torpaq resursları və iqlim amillərinin təsiri. Bakı: Elm. 2019
2. Əhmədova, L. İqlim dəyişmələrinin şəhər ekosistemlərinə təsiri. BDU Elmi əsərləri, 4(78), 2021. s. 56–63.
3. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Azərbaycanın iqlim dəyişmələri üzrə milli hesabatı. Bakı. 2022.
4. Hüseynov, R. Qafqaz meşələrinin iqlim dəyişmələrinə qarşı həssaslığı. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Məcmuəsi, 15(2), 2021. s. 34–45.
5. Məmmədov, E. Dağ landşaftlarının buzlaq və sel rejiminin müasir xüsusiyyətləri. AMEA Coğrafiya İnstitutu. 2020.
6. Mirzəyev, S. Xəzərsahili ekosistemlərin iqlim dəyişmələrinə adaptasiyası. Ekocoğrafiya və Landşaftşünaslıq, 2(11), 2023. s. 28–39.
7. Rzayev, M. Azərbaycanın səhralaşmaya məruz qalan əraziləri və mübarizə tədbirləri. Bakı: Coğrafiya İnstitutu. 2017.
8. IPCC. Sixth Assessment Report: Climate Change 2021 – The Physical Science Basis. Geneva. 2021